

самореализации в области науки, бизнеса, политики и общественной деятельности, культуры и образования, а также в социальной сфере.

Список использованных источников

1. Морозова Н.А. Дополнительное образование – многоуровневая система в непрерывном образовании России. – М.: МГУП, 2001. – 201 с.
2. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования: учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Голованов. – М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 239 с.
3. Асмолов А.Г. Дополнительное образование как зона ближайшего развития в России: от традиционной педагогики к педагогике развития// Внешкольник. – 2002. № 9. – С 8-13.
4. Горский В.А., Журкина А.Я. и др. Система дополнительного образования детей //Дополнительное образование. – 2000. – № 1. – С. 6-11.
5. Тудаков А.А. Формирование профессиональных компетентностей будущего педагога в системе дополнительного образования современного педагогического пространства / А.А. Тудаков // Проблемы и перспективы развития образования: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.). Т. 1 / под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. – Пермь: Меркурий, 2011. – С. 205-208.
6. Евладова Е.Б. Дополнительное образование детей: учеб. пособие / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова. – М.: Владос, 2002. – 349 с.

УДК: 004.01:338.465

DOI

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

ТАТАРЕНКОВ Н.И.,
магистрант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

РЫБНИКОВА Г.И.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье выявлены главные тенденции развития сферы предоставления государственных услуг в ДНР, на основе их анализа разработаны направления повышения качества и эффективности процесса оказания электронных услуг на базе цифровых сервисов. Доказано, что основными драйверами реформы сферы государственных услуг в ДНР должно стать обеспечение доступности и качества услуг на основе новой информационно-коммуникационной системы.

Ключевые слова: государственное управление, государственное и муниципальное управление, государственные услуги, цифровая экономика, электронное правительство, публичное управление, цифровая трансформация.

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE MECHANISM FOR THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES

TATARENKOV N.I.,
Master's student
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;
RYBNIKOVA G.I.,
Candidate of Economics, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article identifies the main problems of providing public services in the DPR, as well as ways to improve their quality and efficiency of the process of providing electronic services based on digital services. It is proved that the goal of the reform of the public services system in the DPR should be to ensure the availability and quality of services based on a new information and communication system.

Keywords: public administration, state and municipal administration, public services, digital economy, e-government, public administration, digital transformation.

Постановка задачи. Оказание электронных услуг в условиях цифровой трансформации государственных сервисов осуществляется в режиме реального времени по принципу универсального доступа, что является важнейшим фактором повышения эффективности всей системы государственных услуг. Для новых государственных образований с усеченным политическим статусом жизненно необходимо обеспечение поддержки со стороны населения. Высокие экономические и военные риски требуют усиления общественной поддержки государственного управления, что может быть достигнуто на основе расширения платформенного подхода, в рамках которого оказание электронных услуг на основе цифровых сервисов может рассматриваться приоритетным. Для оценки возможных направлений трансформации механизма предоставления государственных услуг в статье проведена оценка фактической эффективности системы предоставления цифровых государственных услуг на основе SWOT-анализ (табл. 1).

Из SWOT-анализа сферы предоставления цифровых государственных услуг определены характеристики и тенденции развития государственных сервисов, а именно:

- формализация процедур обслуживания заявителей на основе разработки стандартов и установления регламентов предоставления государственных услуг;

- необходимость повышения квалификации сотрудников для работы с новым оборудованием, а также привлечение и обучение профессионально подготовленных специалистов для работы с населением;

- интеграция различных подразделений позволяет реализовать концепцию «единого окна».

- необходимость создания эффективных стратегий для продвижения электронных каналов предоставления услуг, призванных снизить стоимость

обслуживания населения. Обозначенная комбинация слабых и сильных сторон сферы предоставления цифровых государственных услуг требует адекватной стратегии ее трансформации.

Таблица 1

SWOT- анализ сферы предоставления цифровых государственных услуг

<i>Сильные стороны (S)</i>	<i>Слабые стороны (W)</i>
<ul style="list-style-type: none"> - быстрота и простота получения услуг; - многофункциональность (в режиме «одно окно») через ЕРЦ; - упорядоченность системы; - наличие обратной связи с заявителями; - отсутствие очередей; - достаточное количество филиалов ЕРЦ; - значительное расширение спектра услуг в электронной форме. 	<ul style="list-style-type: none"> - недоверие населения к платежным электронным системам; - неосведомленность населения; - недостаточность квалифицированных кадров для обслуживания системы и работы в ЕРЦ; - недостаточность информации на главной странице портала государственных услуг об услугах, которые можно получить удалённо; - невозможность электронной оплаты пошлин государственных услуг через личный кабинет.
<i>Возможности (O)</i>	<i>Риски (T)</i>
<ul style="list-style-type: none"> - повышение эффективности и прозрачности деятельности органов власти; - повышение качества предоставляемых государственных услуг; - создание дополнительных офисов ЕРЦ в городах и районах; - формирование системы электронного правительства с возможностью электронного голосования; - создание, обновление и функционирование государственных сайтов; - доступ к госуслугам с мобильных приложений. 	<ul style="list-style-type: none"> - негативное отношение населения к цифровым государственным услугам; - асимметричность информации для населения об электронных механизмах получения услуг; - консервативность госслужащих, предпочтение работы с бумажными оригиналами документов.

Её разработка учитывает положительные эффекты цифровых изменений, закономерности процессной модели предоставления государственных услуг. Далее необходимо определение направлений совершенствования механизма предоставления государственных услуг в ДНР.

Актуальность. Современный этап развития технологического способа производства превращает цифровые данные в ведущий фактор общественного развития. Цифровая трансформация системы предоставления государственных услуг является залогом адаптации общественного сектора к вызовам нового технологического уклада, повышения скорости и качества принятия стратегических решений, обеспечения конкурентоспособности страны, а так же развития ресурсной базы национальной экономики. Обеспечение эффективности процесса оказания электронных услуг на основе цифровых сервисов способствует росту доверия населения и бизнеса государственным институтам.

Становление «электронного правительства» в ДНР требует совершенствования механизмов предоставления государственных услуг.

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время серьезное внимание уделяется проблемам цифровизации государственных услуг в научно-исследовательских работах. Большинство исследователей полагают, что повышение качества предоставления государственных услуг населению является актуальной задачей всей системы государственного управления. В научных трудах отечественных исследователей Аксёновой В.А., Железновой В.М., Кандриной Н.А., Мирошниченко М.А., Пановой Н.А., Хашаевой А.Б. рассматриваются критерии повышения качества и доступности государственных услуг. В исследовании Капогузова Е.А., Лапиной Т.А., Чупина Р.И. проведена спецификация категории «институционализация качества государственных услуг» в русле новой институциональной экономической теории, а также охарактеризованы барьеры качества государственных услуг. Зарубежный опыт цифровой трансформации сферы государственного управления в рамках предоставления государственных услуг, а также перспективы развития электронных сервисов отражены в работах исследователей, таких, как Анвин Т., Баннистер Ф., Берман С., Казбек Б., Конолли Р.

Однако, категориальный аппарат до сих пор полностью не систематизирован, а идеология прямых и обратных связей в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на уровне субъекта не разработана. Пути совершенствования механизма предоставления государственных и муниципальных услуг в Донецкой Народной Республике недостаточно обоснованы.

Цель исследования. Определение направлений развития системы цифровых государственных услуг и направлений совершенствования механизма их предоставления в ДНР.

Изложение основного материала исследования. Цифровая трансформация системы государственных услуг решает широкий спектр задач общества на основе воздействия на технологический и человеческий капитал, а так же институциональную структуру управления. Таким образом, положительными эффектами цифровой трансформации системы государственных услуг являются следующие [1]:

1. Повышение доступности цифровых государственных услуг заявителям посредством расширения возможностей языковой панели единого портала государственных услуг ДНР (ЕПГУ), для предоставления гражданам иных государств возможности ознакомления с порталом и получения ими необходимой государственной услуги (возможно внедрение онлайн-помощи по языковому принципу).

Повышение доступности государственных услуг для особых категорий граждан возможно за счёт расширения спектра предоставляемых услуг Единым регистрационным центром (далее – ЕРЦ) Республики.

2. Упрощение процедур взаимодействия органов власти Республики, оказывающих услуги. Такое направление можно отнести к типу политики,

направленной на реформирование экономической структуры хозяйственного механизма. Иными словами, передовые цифровые технологии непосредственно влияют на решение социально-экономических проблем, в данном случае, на процесс электронного взаимодействия органов исполнительной власти, а значит и на предоставление государственных услуг гражданам ДНР.

3. Значительное снижение коррупционных рисков. Данное направление возможно за счёт перевода традиционного механизма получения услуг в цифровой формат. Благодаря электронным сервисам у заявителей снижаются возможности контактов с чиновниками, за счёт чего деятельности органов власти станет более прозрачной.

4. Минимизация временных затрат заявителей на получение государственных услуг благодаря действию административных регламентов оказания государственных услуг.

В настоящее время система предоставления государственных услуг Республики имеет следующие проблемы: недостаточное информирование населения о существующих механизмах получения государственных услуг, сроках их предоставления, необходимых пакетах документов; негативное отношение отдельных групп населения к получению государственных услуг в электронной форме.

Например, определённые группы населения не до конца осведомлены об электронном виде услуг, и доверяют исключительно «бумажным» процедурам; несоблюдение регламента предоставления государственных услуг, что влечёт за собой временные затраты граждан, очереди; консервативность государственных служащих, приверженность к традиционным формам предоставления услуг, работа с оригиналами и первичными документами; недостаточность государственных инвестиций в сферу цифровых государственных услуг; ограниченное количество государственных услуг, которые граждане могут получить удалённо.

Вместе с тем отмечается положительная динамика деятельности учреждений, которые предоставляют государственные услуги населению Республики в сфере вещных прав на недвижимое имущество, в сфере технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества, услугам копирования, перевода документов, приема заявлений на получение полиса обязательного медицинского страхования, выездное обслуживание граждан, получение сведений из архива Минюста ДНР. В ДНР успешно функционирует разветвленная сеть ЕРЦ, охватывающая 60% городов республики, в которых работают 24 сервисных офиса (рис. 1).

Сравнительный анализ показал, что за рассмотренный период количество принятых заявлений практически в полтора раза больше, выданных результатов.

Такая тенденция предопределена несоответствием реальных данных заявителей сведениям, указанным в заявлении, невозможности установления их личности, неуплатой государственной пошлины за предоставление государственной услуги, неявкой заявителя на выдачу готового документа.

Рис. 1. Количество отделений ЕРЦ в ДНР на 01.12.2021 г.
(разработано авторами)

Анализ практики деятельности ЕРЦ показывает, что предстоит достаточно серьёзная работа по расширению количества предоставляемых услуг населению, открытию дополнительных сервисных офисов в малонаселённых районах республики, что привлечёт большее количество заявителей, повысит удовлетворённость граждан государством.

На рис.2 приведена динамика результатов деятельности ЕРЦ ДНР за 2018–2021 (I квартал) г.

Рис. 2. Результаты деятельности ЕРЦ за 2018 – 2021 (I квартал) гг.
(разработано авторами)

Известно, что процесс предоставления государственной услуги является многоуровневым, а в цифровой форме он предполагает этапы, приведенные на схеме (Рис. 3).

Рис. 3. Процесс предоставления цифровых государственных услуг (разработано авторами)

Приняв во внимание этапы разворачивания процесса предоставления цифровых государственных услуг, определим, что главными моментами оптимизации механизма их оказания являются совершенствование инфраструктуры электронного взаимодействия государственных институтов при предоставлении услуг; оптимизации порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления услуг; придание правового статуса используемым формам документов.

На практике, когда документы подаются путем заполнения электронных форм на Едином портале или официальном сайте органа, оказывающего услуги, форма таких документов часто отличаются от утвержденной правительством.

Поэтому отправка документов путем заполнения неутвержденных электронных форм в строго юридическом смысле не является юридическим фактом и не влечет юридических последствий, как для заявителей, так и для органов, предоставляющих услуги.

Для устранения такого рода проблемы необходимо разработать и утвердить требования к порядку подготовки, утверждения и официального опубликования форм документов, необходимых для предоставления цифровых услуг, определить государственные органы, осуществляющие унификацию и стандартизацию документов в электронной форме и схем данных, проверка правильности входных данных.

Таким образом, создание, внедрение и успешное функционирование электронного правительства в сфере предоставления цифровых

государственных услуг в ДНР должно основываться на развитии следующих областей:

– введение электронного документооборота внутри Республики (исключение бумажных носителей), а также максимальный перевод в электронную форму отношений между государством и гражданским обществом, что позволит формировать общереспубликанский электронный документооборот, улучшать степень защиты данных от несанкционированных способов получения информации, координировать работу сотрудников всех органов власти и учреждений Республики;

– отладка системы обратной связи государства с гражданами, которая позволит своевременно получать необходимую информацию, повысит эффективность деятельности органов власти, снизит уровень социальной напряженности среди населения;

– создание системы мониторинга качества государственных услуг, непосредственно влияет на уровень жизни, в связи, с чем потребуются новые формы организации и механизмов управления развитием науки и техники, а также их взаимодействия.

Для оценки результатов проводимых преобразований на республиканском уровне, в ДНР должен регулярно проводиться мониторинг качества доступности и качества государственных услуг, который можно рассматривать как инструмент реализации стратегии повышения качества всей системы государственного управления ДНР. Успех реализации мониторинговой системы во многом зависит от понимания и поддержки его гражданами.

Механизм предоставления государственных услуг клиентам можно иллюстрировать процессной моделью. В ее рамках деятельность государства представлена в виде модели «черного ящика» (рис. 4), использующего ресурсы и управляемая в целях преобразования входов в выходы. В качестве входа выступают следующие потоки: меры государственной политики, ресурсы, потребности и ожидания потребителей (заявителей), а на выходе – услуги, предоставляемые клиентам.

Рис. 4. Процессная модель предоставления государственных услуг (разработано автором)

Определить направления оптимизации механизмов предоставления государственных услуг в ДНР позволил анализ зарубежной практики [2], который определил принципы механизма предоставления государственных услуг:

- приверженность к открытости государственных услуг (заявители должны иметь возможность получения сведений о процессе оказания услуг, их результатах);

- повышение качества и гибкости услуг (отражает принцип адаптации Роллана);

- развитие государственно-частного партнерства (способствует открытости предоставляемых услуг);

- использование современных информационных технологий (позволит удалённо выполнять различные бюрократические процедуры). Таким образом, на основе базовых принципов, определены следующие актуальные направления совершенствования механизма предоставления государственных услуг в ДНР:

1. Сервисное предоставление государственных услуг заявителям. В рамках данного направления предполагается, что при получении цифровых государственных услуг заявитель будет заполнять различные электронные формы документов на электронных сервисах, необходимых для получения услуг. Такие формы должны сопровождаться информационно-справочными материалами по заполнению с указанием контактной информации для обращения в случае появления дополнительных вопросов [3, с. 88].

2. Повышение осведомленности заявителей о существующих механизмах предоставления и качества услуг, посредством рекламы в СМИ, сети Интернет (официальные группы в социальных сетях, YouTube-каналы).

3. Повышение удовлетворённости потребностей заявителей в государственных услугах посредством ИКТ. Возможна организация записи в электронную очередь в сети Интернет через мобильные приложения на получение какой-либо услуги. Необходима разработка сайтов государственных органов и учреждений, наполнения их необходимой информацией, в частности об актуальных режимах работы, контактной информации, форм документов. Можно полагать, что такой аспект важен, поскольку большинство жителей крупных городов Республики ориентированы на получение информации через Интернет, а жители небольших сел, посёлков – непосредственно на личные посещения в само учреждение [4, с. 136].

4. Предоставление государственных услуг по принципу «одного окна» для упрощения традиционного механизма. Данный аспект в ДНР реализован посредством деятельности ЕРЦ, который разделён по городам и районам Республики для оказания услуг по обслуживанию заявителей. [5, с. 65]. В деятельность ЕРЦ входит прием пакета документа от заявителя, подготовка и выдача результата (готового документа), логистика документооборота, наполнение баз данных, высокопрофессиональный перевод документов с многих языков. Важнейшим условием успешной цифровой трансформации, согласно выявленным направлениям

совершенствования, является перестройка всех процессов оказания услуг на основе ликвидации традиционных «бумажных» процессов и всех личных взаимодействий заявителей с органами власти (исключение составляют отдельные категории граждан, например, граждане преклонного возраста, граждане, которые по определенным причинам не имеют возможности получать государственные услуги дистанционно).

Следует иметь в виду, что существующая система государственных услуг ДНР характеризуется негибкостью по отношению к предпочтениям заявителей, а существующая неудовлетворенность граждан формирует конкретные практики, реализуемые сотрудниками органов власти, например, такие как отказы в предоставлении услуг, временные задержки, навязывание дополнительных процедур получения услуг.

Для устранения проблем качества государственных услуг необходима разработка системы мониторинга, которая позволит мгновенно получать оценки граждан, наблюдать за эффективностью деятельности органов власти, благодаря которым будет оцениваться текущее состояние сферы государственных услуг и при необходимости принимать различные управленческие решения. Для взаимодействия с цифровой системой мониторинга заявителю обязательно требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг (во избежание ложных результатов). Для органов исполнительной власти и подведомственных учреждений на сайте предлагается создать личный кабинет для специалистов, которые будут отслеживать динамику оценок, своевременно оповещать руководство о необходимости принятия мер, направленных на повышение эффективности сферы предоставления цифровых государственных услуг.

Таким образом, благодаря открытости данных, на сайте системы мониторинга граждане смогут регулярно наблюдать текущую ситуацию в сфере качества предоставления государственных услуг, что позволит всё больше агитировать население Республики пользоваться именно цифровыми сервисами, тем самым способствуя развитию отечественного производства средств информатизации, телекоммуникации и связи, информационных продуктов. К положительным эффектам от внедрения системы можно отнести улучшение условий жизнедеятельности населения Республики, снижения уровня недовольства среди граждан сферой деятельности государства за счёт использования ИКТ, а также уменьшения коррупционной составляющей при взаимодействии заявителей с органами власти.

Выводы. Авторами определены основные положительные эффекты цифровой трансформации сферы государственных услуг ДНР. Анализ эффективности механизма предоставления государственных услуг зарубежных стран позволил определить потенциальные направления повышения качества и эффективности процесса оказания электронных государственных услуг. Предложена разработка системы мониторинга качества государственных услуг и определены положительные эффекты от её внедрения. Можно отметить, что перевод государственных услуг в электронный вид – это лишь начальный этап автоматизации. Главная цель и

основная задача использования информационно-коммуникационных технологий состоит не в дублировании «бумажных» форм документов в электронный формат, а в радикальной трансформации государственной «машины», на основе использования ИКТ с целью максимизации благосостояния общества.

Список использованных источников

1. Татаренков Н.И. Цифровая трансформация механизма предоставления государственных услуг / Н.И. Татаренков, Г.И. Рыбникова // Материалы ежегодной Международной заочной научно-практической конференции. – 2021. – № 4. – С. 77-90.

2. Unwin T. Reclaiming information and communication technologies for development. Oxford: Oxford University Press, 2017. 15 p.

3. Пержу А.А. Зарубежный опыт в реализации предоставления государственных услуг / А.А. Пержу // Современные лингвокоммуникативные практики : Межвузовский сборник научных статей. – Саратов : Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина - филиал ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2018. – С. 87-90.

4. Тимченко Т.М. Оценка эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению / Т.М. Тимченко, Л.Г. Соколова // Перспективы развития науки в современном мире : Сборник статей по материалам VIII международной научно-практической конференции. В 3-х частях, Уфа, 19 мая 2018 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью Дендра, 2018. – С. 131-141.

5. Кучер В.А. Информатизация государственных и муниципальных услуг Донецкой народной Республики / В.А. Кучер, Н.А. Тимофеев // Новое в экономической кибернетике. – 2021. – № 1. – С. 61-69.

УДК 351.851

DOI

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

ХАСАНОВА Е.В.,

**канд. экон. наук, директор Центра дополнительного
профессионального образования,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования**

ДЕНИСОВА Т.А.,

**методист 1 категории Центра дополнительного
профессионального образования,**